

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE

Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado

**O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani
no Estado de São Paulo**

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

Processo FAPESP nº 2021/04562-0

Período de Vigência da bolsa: 01/08/2021 a 31/07/2023

Período de cobertura do Relatório Científico: junho de 2023 a junho de 2024

Supervisor: Prof. Dr. LD Astolfo Gomes de Mello Araujo

Instituição sede: Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo –
MAE/USP

São Paulo, junho de 2024.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA – MAE

Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado

**O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani
no Estado de São Paulo**

GLAUCO CONSTANTINO PEREZ

Processo FAPESP nº 2021/04562-0

Período de Vigência da bolsa: 01/08/2021 a 31/07/2023

Período de cobertura do Relatório Científico: junho de 2023 a junho de 2024

Supervisor: Prof. Dr. LD Astolfo Gomes de Mello Araujo

Instituição sede: Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo –
MAE/USP

Relatório parcial 2 enviado à
FAPESP para solicitar prorrogação
da vigência da pesquisa.

São Paulo, junho de 2024.

Sumário

O Estabelecimento de Redes de Transmissão Cultural entre es Grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo	1
Resumo original da pesquisa	1
1. Introdução	2
2. Atividades realizadas	4
2.1 Estágio no Exterior – BEPE	4
2.2 Análise de sítio Arqueológico	18
2.3 Localização do Acervo do sítio Arqueológico Ary Carneiro (Pereira Barreto)	23
2.4 Compilação e avaliação dos dados recuperados com as análises da documentação primária.....	25
2.5 Análises em XRF dos sítios.....	56
3. Realizações acadêmicas no período pertinente ao relatório	59
3.6.1 Formação complementar	59
3.6.2 Curso de extensão.....	59
3.6.3 Produção bibliográfica.....	59
3.6.4 Capítulo de livro aceito para publicação	60
3.6.5 Trabalhos técnicos	60
3.6.6 Participação de Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros.....	61
3.6.7 Organização de evento.....	62
3.6.8 Participação em Banca como titular	62
3.6.9 Aprovação em Concurso Público	62
3.6.10 Disciplinas ministradas.....	63
4. Plano de Atividades para o próximo período	64
5. Plano de Gestão de Dados	66
6. Considerações finais	67
7. Referências bibliográficas	72
8. Anexos.....	75

O Estabelecimento de Redes de Transmissão Cultural entre os Grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo

Número do Processo FAPESP: 2021/04562-0

Período de Vigência da bolsa: 01/08/2021 a 31/07/2023

Período de cobertura do Relatório Científico: junho de 2023 a junho de 2024

Resumo original da pesquisa

Os grupos da Tradição Tupiguarani têm ocupado a paisagem do Estado de São Paulo nos últimos 2.500 mil anos A.P. A partir dos estudos já existentes, entende-se que o estado é uma área essencial para compreender a ocupação do território por grupos da tradição Tupiguarani. Atualmente, existem 274 sítios com coordenadas exatas conhecidas para o Estado, dos quais apenas 40 foram datados. A partir de pressupostos teóricos da Arqueologia Evolutiva e da Teoria de Transmissão Cultural, é possível explorar hipóteses acerca da ocupação espacial desses grupos, assim como sua continuidade temporal. O objetivo desse projeto é compreender a distribuição desses grupos ceramistas, assim como suas possíveis continuidades no tempo e espaço, a partir de duas abordagens complementares aplicadas a coleções dessa região. A primeira consiste na aplicação do método de seriação a partir da análise dos tipos de acabamento plásticos de superfície, tipos de pasta e bordas. Será dada prioridade para análise os sítios que tenham ao menos uma idade estabelecida e, em um segundo momento, enfatizaremos as coleções não datadas, onde os dados serão comparados com os sítios que apresentam datação. Essa pesquisa tem o intuito de colaborar com a construção de possíveis modelos que versam sobre a dispersão dos grupos ceramistas no território paulista a fim de entender como a artefatos e datas podem ser usadas para pensar a dispersão humana na paisagem.

1. Introdução

Este Relatório Parcial 2 tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo beneficiário no período compreendido entre junho de 2023 e junho de 2024, com o intuito de solicitar prorrogação de vigência da pesquisa. Ressalta-se que o projeto vigente está vinculado ao Projeto Temático FAPESP 2019/18664-9 intitulado “A ocupação humana do sudeste da América do Sul ao longo do Holoceno: uma abordagem interdisciplinar, multiescalar e diacrônica”, com vigência até junho de 2025. A norma para apresentação e seleção de propostas de bolsa no programa de Bolsas de Pós-doutorado permite até 48 meses de vigência para bolsas vinculadas aos Auxílios em modalidades de Projeto Temático¹, sendo este o caso apresentado. Diante disso, solicitamos a adequação da vigência para equivaler à vigência do Projeto Temático.

No planejamento apresentado à FAPESP em fevereiro de 2023, consideravam atividades de análises em coleções arqueológicas no Centro de Arqueologia Ambiental Mario Neme (CRAMN/MAE/USP), com a retomada de análises previstas até o final do primeiro semestre de 2023. Ainda neste primeiro semestre de 2023, seria solicitada bolsa de Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE). Tais etapas foram concluídas como evidenciado abaixo.

No segundo semestre de 2023 foi realizado estágio internacional acompanhado pelo Dr. Ethan Cochrane, docente na University of Auckland (Faculty of Arts - Anthropology Department). Os vínculos estabelecidos com a instituição e a equipe de pesquisa internacional possibilitam chances de colaboração para a produção de resultados para este trabalho, o que resultou na produção de artigos científicos que também serão apresentados neste relatório.

No primeiro semestre de 2024 atividades de análise de material arqueológico, localização de acervo, compilação de dados recuperados de documentação primária e análises de laboratório de Fluorescência de Raio-X (XRF) foram realizadas e serão descritas em seus detalhes neste relatório.

As atividades previstas no Relatório Parcial 1 oportunizaram o surgimento de questionamentos e atividades que merecerão maior atenção nos próximos meses de trabalho. Entre estas atividades estão: a compilação geral de dados do projeto, compilação dos novos dados provindos da documentação primária, a possibilidade de análise de

¹ <https://fapesp.br/bolsas/pd> acessado em 16/04/2024.

novos acervos (Ary Carneiro, Boa Esperança e Porto Menezes), a reaplicação dos métodos estatísticos elaborados ao longo dos meses de pesquisa, entre outras atividades de cunho gerencial, como a adequação do plano de Gestão de dados, redação de artigos, participação de eventos para divulgação da pesquisa e redação de relatórios. Todas estas atividades, merecem e demandam prorrogação do prazo da vigência da pesquisa para que sejam finalizadas de modo satisfatório.

Com base nessas necessidades identificadas, gostaríamos de solicitar uma extensão do prazo de vigência da pesquisa, a fim de garantir que todas as atividades possam ser concluídas de forma satisfatória, cumprindo assim os objetivos estabelecidos inicialmente. Esta prorrogação é fundamental para assegurar a qualidade e a abrangência do estudo, nos permitindo dedicar o tempo necessário para alcançar resultados consistentes e relevantes para a arqueologia do Estado de São Paulo.

2. Atividades realizadas

Nesta seção, detalharemos minuciosamente as atividades desenvolvidas ao longo do período compreendido entre junho de 2023 e junho de 2024, todas elas centradas nos sítios cerâmicos do estado de São Paulo. Este período foi marcado por uma variedade de atividades, iniciando-se com Estágio no Exterior em Auckland, Nova Zelândia, proporcionando uma oportunidade única de imersão e aprendizado em um contexto internacional. Paralelamente, houve a análise meticulosa do material arqueológico proveniente do Sítio Toledo, situado em Ubatuba/SP.

Evidenciamos ainda a intenção de acessar o acervo do Sítio Ary Carneiro, o qual é distinto por ser o sítio com datação mais remota documentada no estado de São Paulo, sendo 2200 AP. De maneira complementar, empreendemos esforços significativos na pesquisa de documentação primária visando à recuperação de dados referentes aos sítios arqueológicos identificados durante o abrangente Projeto Oeste Paulista (1971-1992). Essas atividades foram acompanhadas por trabalhos de laboratório, incluindo análises de XRF em fragmentos cerâmicos oriundos tanto do litoral, quanto do interior paulista. Todo esse conjunto de atividades está detalhado nesta seção, proporcionando uma visão abrangente do trabalho realizado durante esse período específico.

2.1 Estágio no Exterior – BEPE

Entre as atividades desenvolvidas no período realizamos um estágio no exterior que ocorreu entre os meses de Agosto e Novembro de 2023. O retorno ao país de origem, foi documentado no Pedido de Alteração submetido à FAPESP (Processo: 2023/03591-1). A principal motivação para o estágio foi aplicar métodos estatísticos, princípios de filogênese, que inclui o método da cladística, sendo ela uma ferramenta significativa de agrupamento de táxons com base em hipóteses de relações evolutivas entre eles. Todos esses termos foram explicados no relatório apresentado e aprovado pela FAPESP (ANEXO).

O tema da mudança cultural apresenta ampla discussão entre os arqueólogos e pode ser explicada por três possíveis fatores através da biologia evolutiva: 1) adaptação paralela e convergente a pressões seletivas semelhantes; 2) ancestralidade comum com a herança da cultura pelas gerações futuras e processos de ramificação cultural; 3) transmissão horizontal através da interação intergrupar (*blending*) (O'BRIEN,

BUCHANA, COLLARD, BOULANGER, 2012; CREMA, KERIG, SHENAN 2014). O'Brien *et al.* (2012) argumentam que há um crescimento nesse tipo de abordagem, pois a comunidade científica tem reconhecido que a transmissão de traços culturais pode ser estudada de forma semelhante à transmissão genética, observando os sistemas que envolvem esses processos.

Ignorando exemplos de evolução convergente adaptativa (traços culturais que surgem em diferentes lugares devido à adaptação do grupo ao ambiente) e focando exclusivamente em traços neutros (traços surgidos por meio de inovação ou contato interétnico) (DUNNELL, 1978), as semelhanças ou diferenças culturais observadas entre duas comunidades podem ser explicadas através dos resultados de ramos e misturas que podem ter ocorrido ao longo do tempo (CREMA, KERIG, SHENAN 2014).

2.1.1 Materiais e Métodos

Para verificar a presença ou ausência de homologias e homoplasias envolvendo a dispersão das populações associadas à Tradição Tupiguarani pelo Estado de São Paulo, aplicamos o protocolo descrito por O'Brien e Lyman (2003), Garcia-Rivero e O'Brien (2014) e Cochrane (2015).

A princípio analisamos somente as coleções de sítios datadas, associados à Tradição Tupiguarani e que apresentassem coleções numericamente representativas. A Tabela 1 organiza os dados a partir da compilação de fornecidos por Perez (2022, 2023) (Figura 1). Apesar dos sítios Prema Tupi, São Cardoso/São Geraldo, De Rosa e Dourado 2 não apresentarem datas, foram incorporados na análise com o intuito de observar se os atributos dos artefatos permitiriam qualquer aproximação cronológica.

Tabela 1: Sítios utilizados para a análise e elaboração cladística.

Sítios	Municípios	Total de fragmentos analisados	Localização das Coleções	Datas	Referências
Itaguá	Ubatuba	1485	MAE/USP/SP	660±80	UCHOA, SCATAMACCHIA, GARCIA, 1984.
Mineração	Iguape	1287	MAE/USP/SP	560 BP	SCATAMACCHIA, UCHÔA, 1993
Prema Tupi	Rio Claro	1136	-	-	PEREZ, 2012
Gramado	Brotas	700	MAE/USP/SP	190±20	MORAES, 2007
Nunes	Piraju	383	CRAMN/MAE-USP	880±90, 879±90	MORAIS, 1985

Sítios	Municípios	Total de fragmentos analisados	Localização das Coleções	Datas	Referências
Alves	Piraju	375	CRAMN/MAE-USP	1150±100, 1020 AP, 955±100, 1021±100	NOELLI, 1999-2000
Lambari II	Casa Branca	372	MAE/USP/SP	1085±130	MORAES, 2007
Fonseca	Itapeva	371	MAE/USP/SP e CRAMN/MAE-USP	1100±110, 1010±100, 1076 AP, 1190±120, 970±100, 1100±110, 899 AD	ARAUJO, 2001
São Cardoso/São Geraldo	Arealva	369	MAE/USP/SP	-	MORAES, 2007
Almeida	Tejupá	347	CRAMN/MAE-USP	1400 AD, 560±60, 470±50	SCATAMACCHIA, 1981
De Rosa	Ibitinga	310	MAE/USP/SP	-	MORAES, 2007
Bianco	Itapeva	283	MAE/USP/SP	295±30	ARAUJO, 2001
Mata da Figueira	Cândido Mota	246	CRAMN/MAE-USP	340±35	MORAIS, 2001
Dourado 2	Promissão	165	MAE/USP/SP	-	ARAUJO, et al., 2022
Pajeú	Cândido Mota	136	CRAMN/MAE-USP	875±90, 340±35, 607 AP	MORAES, 2007

Figura 1: Mapa da distribuição espacial de cada um dos sítios envolvidos nesta análise.

As características gerais dos sítios, como dimensão, aspectos tecnológicos e morfológicos foram obtidos durante o processo de análise (PEREZ 2018, 2022, 2023) e foram convertidos para presença (1) e ausência (0) de informação. Além disso, nesta conversão dos dados, informações associadas ao tempero (antiplástico) e tratamento de superfície externa foram descritos seguindo a quantidade das amostras dos sítios arqueológicos selecionados. Dessa forma, as informações foram distinguidas como: alta (>67% dos fragmentos), média (66-34%) e baixa (33-1%). Esse registro foi feito para que sítios com altas porcentagens de frequências de tais atributos, não fossem comparados aqueles com baixa porcentagem.

O resultado da conversão dos atributos identificados para cada sítio, foi descrito por 567 caracteres, que descrevem aspectos relacionados ao processo de fabricação da cerâmica, incluindo grafismos, antiplástico, morfologias e tratamentos e acabamentos de superfície. A Tabela 2 apresenta o diagrama seguido para a intersecção dos atributos. Esses conjuntos, incluindo o de todos os caracteres, compõem as matrizes de dados ou descrições de coleções usadas nas análises cladística.

A técnica cladística gera hipóteses sobre a relação relativa entre táxons, geralmente assembleias de artefatos ou tipos de artefatos arqueológicos, embora outros pesquisadores tenham utilizado cladística e seus métodos afins para examinar a relação entre línguas (ATKINSON, GRAY, 2005), manuscritos (SPENCER et al., 2003), crenças religiosas (BASAVA et al., 2021) e contos de fadas (TEHRANI, 2013), para citar apenas alguns temas. Esses são adicionais ao uso biológico típico da cladística para examinar as relações entre espécies. A Tabela 3 organiza os caracteres selecionados para esta etapa da pesquisa.

Tabela 2: Diagrama de elaboração das matrizes utilizadas na análise.

Nº de caracteres envolvidos/ Tipos de caracteres	Grafismo	Tempero/ antiplástico	Forma da borda	Acabamento e tratamento de superfície
396	X			
42		X		
70			X	
59				X
438	X	X		
466	X		X	
455	X			X
112		X	X	
101		X		X
129			X	X
497	X	X	X	

567	X	X	X	X
-----	---	---	---	---

À medida que o número de táxons e caracteres em uma análise aumenta, existem exponencialmente mais árvores de ramificação possíveis. Elas são hipóteses potenciais das relações entre táxons e devido a essa complexidade da análise computacional, um software deve ser utilizado para explorar as árvores possíveis e escolher aquelas que atendem aos critérios determinados pelo pesquisador na sua análise. Neste caso, a conversão dos dados para as matrizes foi elaborada no Excel, salvo em formato '.txt' com separação tabulada por 'tab'. No aplicativo de bloco de notas do computador, a separação por 'tab' foi excluída e todas as matrizes foram organizadas para serem analisadas pelo *software* PAUP* versão 4.0, (SWOFFORD, 2001) com extensão #NEXUS, como é exigido pelo desenvolvedor do *software*. Para replicabilidade desta análise disponibilizamos as matrizes prontas para a análise e podem ser consultadas no repositório associado a este artigo.

Nesta análise os dados relacionados aos sítios Tupiguarani foram verificados com o critério de máxima parcimônia. Isto quer dizer que se assume que a mudança evolutiva seja mais conservadora e que a melhor árvore cladística é aquela que minimiza o número de mudanças de estado do caractere em diferentes ramos da árvore. Diferentes critérios além da parcimônia podem ser aplicados, mas aqui o critério de parcimônia é uma boa suposição inicial com base na proposta de que a mudança em culturas tradicionais é geralmente moderada

Para o trabalho configuramos o PAUP para começar com uma árvore escolhida aleatoriamente com base na matriz de dados. Isto é feito usando a opção de análise heurística no *software*, com limite desta análise em 10.000 vezes. O *software* usando o critério de parcimônia, escolhe uma árvore com o menor número de mudanças de estado do caractere. Aqui, todos os ramos são analisados e é retido na árvore inicial. O número de mudanças de estado do caractere em uma árvore é chamado de comprimento da árvore. Após a construção da árvore inicial, o PAUP gera árvores adicionais para comparação. Árvores adicionais podem ser geradas de várias maneiras, e usamos a técnica de bissecção e reconexão de árvores (TBR), na qual um ramo da árvore inicial é removido em algum ponto interno (ou seja, um nó) e depois colocado em um ponto diferente entre dois táxons da árvore inicial. Se, neste processo, se criar uma árvore de menor comprimento, esta nova árvore é retida, e a árvore anterior não é mais considerada.

O procedimento, então, se repete com a árvore retida atual. Se durante esse processo duas ou mais árvores diferentes com o mesmo comprimento de ramos forem criadas, todas as árvores com comprimentos igualmente curtos podem ser retidas. Em pesquisas heurísticas de árvores não se garante que a árvore de menor comprimento será encontrada, mas muitas vezes são verificadas preferencialmente sua existência. Isto consome tempo computacional, e esta análise pode demorar alguns minutos dependendo da capacidade do computador em que a análise está sendo feita.

No final da busca heurística, várias árvores do mesmo comprimento são apresentadas e essas árvores são hipoteticamente iguais e boas na explicação das relações estabelecidas entre os caracteres analisados. Além disso, o *software* oferece múltiplas árvores que apresentam o mesmo comprimento, podendo conter combinações dos ramos, sendo as árvores de consenso. Esta árvore apresenta os ramos presentes em todas as árvores do mesmo comprimento (consenso estrito) ou os ramos presentes na maioria delas (árvore de consenso majoritário), e fica ao critério do pesquisador escolher a melhor representação da árvore para sua construção hipotética e analítica dos dados sob análise.

2.1.2 Resultados

Os resultados alcançados nesta etapa do trabalho podem ser verificados a partir da Tabela 3 e da Tabela 4, onde os Índices de Consistência (IC) e Índice de Retenção (IR) podem ser conferidos. O IR ideal para identificar uma adequada homologia dos dados é sempre aquele mais próximo do valor um (1). Os resultados mostram aqui que o IR que indica a melhor configuração das diversas árvores elaboradas se remete aquelas que utilizam caracteres de Tempero/ Antiplástico (IR = 0,75) e Todos os caracteres (IR = 0,62). Outras configurações apresentam IR variando entre 0,37 e 0,53, que como foi indicado, ainda apresentam indicações possíveis para análises envolvendo dados culturais (COCHRANE & LIPO, 2010; COWARD et al. 2008), apenas necessitando de maior cuidado para se observar as ramificações das árvores elaboradas. Os números presentes em cada braço da ramificação, representa o número de caracteres que diferencia cada uma das bifurcações entre os táxons analisados.

Tabela 3: Índices gerados a partir da análise dos dados.

	Número de caracteres envolvidos	Número da árvore selecionada (Tree lencht)	Índice de Consistência (IC)	Índice de Retenção (IR)
Todos os caracteres envolvidos	567	386	0.5207	0.6208
Grafismo	396	111	0.7297	0.4444
Tempero/ antiplástico	42	22	0.7273	0.7500
Forma da borda	70	143	0.4476	0.5325
Acabamento e tratamento de superfície	59	71	0.5634	0.4655
Grafismo e tempero/ antiplástico	438	142	0.6831	0.4231
Grafismo e forma da borda	466	265	0.5472	0.4619
Grafismo e acabamento e tratamento de superfície	455	187	0.6471	0.4107
Tempero/ antiplástico e forma da borda	112	177	0.4520	0.4974
Tempero/ antiplástico e acabamento e tratamento de superfície	101	104	0.3585	0.4146
Forma da borda e acabamento e tratamento de superfície	129	228	0.4561	0.4537
Grafismo, acabamento e tratamento de superfície, Tempero/ antiplástico	497	222	0.6171	0.3750

4) Forma da borda

5) Tratamento e acabamento de superfície

6) Grafismos e tempero/antiplástico

7) Grafismos e forma da borda	8) Grafismos, acabamento e tratamento de superfície	9) Tempero/ antiplástico e forma da borda
<p>10) Tempero/ antiplástico, acabamento e tratamento de superfície</p>	<p>11) Forma da borda, acabamento e tratamento de superfície</p>	<p>12) Grafismo, acabamento e tratamento de superfície e tempero/ antiplástico</p>

Em relação à Tabela 5, são descritas as árvores com suas particularidades.

Árvore 1 - apresenta a análise de todos os caracteres, o sítio Almeida é o *outgroup*, o Sítio Itaguá aparece como *outgroup* da composição, e os sítio Mineração e Alvez encontram-se próximos, seguidos pelo sítio Fonseca;

Árvore 2 – análise feita a parti do uso dos grafismos, sítio Almeida é o *outgroup*, sítio Alves aparece como *outgroup* da composição gerada pela combinação dos sítios Mineração e Itaguá e reverso aos outros sítios do interior;

Árvore 3 – análise feita com os caracteres de tempero/ antiplástico, sítio Almeida é o *outgroup* e existe uma combinação de sítios do litoral na última chave formada pelos sítios Mineração, Itaguá, Bianco e De Rosa, o que é interessante, pois nesta composição encontram-se sítios de todas as regiões estudadas;

Árvore 4 – análise feita a partir da forma da borda, sítio Almeida é *outgroup* e novamente a composição dos sítios Mineração, Alves e Fonseca aparece, enquanto o sítio Itaguá surge como *outgroup* de todo o conjunto analisado;

Árvore 5 – análise feita a partir dos dados de tratamento e acabamento de superfície; sítio Almeida é o *outgroup* escolhido, sítios Mineração e Itaguá aparecem unidos em uma chave separada do restante da análise, os sítios do vale do Tietê e do Paranapanema aparecem misturados em outras chaves;

Árvore 6 – união dos caracteres de grafismo e tempero/ antiplástico, sítio Almeida é escolhido como *outgroup* e a composição Mineração e Itaguá estão pareados, enquanto os outros sítios do interior se misturam no restante da árvore formada;

Árvore 7 – união de grafismos e forma da borda, sítio Almeida é escolhido como *outgroup*. Surge composição entre Mineração e Alves, seguidos pelo sítio Fonseca. Esta árvore tem disposição semelhante à árvore formada apenas pelos dados da forma da borda (árvore 4);

Árvore 8 – união de dados de grafismos, acabamento e tratamento de superfície, sítio Almeida é escolhido *outgroup*, existe a composição dos sítios Mineração e Itaguá, enquanto os sítios do interior se organizam no restante das chaves elaboradas;

Árvore 9 – união de dados de tempero/ antiplástico e forma da borda, novamente sítio Almeida é escolhido como *outgroup*, composição sítio Mineração e Alves seguido do Fonseca, surge novamente, sítio Itaguá surge em chave com sítio São Geraldo e São Cardoso. Esta árvore é semelhante à árvore elaborada com os caracteres forma da borda (árvore 4), e por consequência, semelhante à árvore 7;

Árvore 10 – união dos caracteres de tempero/ antiplástico, acabamento e tratamento de superfície, em que o sítio Almeida é escolhido como *outgroup*. Nesta composição os sítios Mineração e Itaguá surgem em chave separada do restante dos sítios do interior. Esta árvore é semelhante ao formato da árvore elaborada com os dados de acabamento e tratamento de superfície, árvore 5;

Árvore 11 – união dos caracteres de forma da borda, acabamento e tratamento de superfície, em que o sítio Almeida foi escolhido como *outgroup*. Surge composição dos sítios Mineração e Alves seguidos pelo sítio Fonseca.

Árvore 12 – união dos caracteres de grafismos, acabamento e tratamento de superfície e tempero/ antiplástico, sítio Almeida é o *outgroup*. Sítio Mineração e Itaguá compõem uma chave separada dos sítios do interior. Esta árvore se assemelha à árvore 8, em que estão unidos os dados de grafismo e acabamento e tratamento de superfície.

De maneira geral, a combinação entre o sítio Mineração e Itaguá aparece em sete árvores elaboradas (árvores 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12), quando se inclui a análise a partir do grafismo, tempero/ antiplástico e acabamentos e tratamentos de superfície e, neste sentido, apresentam uma organização em que sítios do litoral se opõem aos sítios do interior, mesmo que sítios da bacia do Tietê e do Paranapanema compartilhem as ramificações da árvore elabora. Por outro lado, a combinação sítio Mineração e Alves seguidos pelo Fonseca, surge em cinco árvores (árvores 1, 4, 7, 9, 11), quando se analisam as formas das bordas e não existe uma separação litoral e interior, todos os sítios se misturam.

Em relação à análise exploratória sobre a inserção de sítios não datados, temos o sítio Dourado 2 e o Prema Tupi como um braço da ramificação das árvores 1, 3, 4, 7, 9 e 11. Assim, estes sítios estão associados com o Lambari II e o Pajeú que dividem braços da ramificação com o sítio Gramado nas árvores 2, 5, 6, e 10. Com isso, podemos sugerir uma proximidade maior entre estes sítios, possivelmente os aproximando em questões cronológicas, pois o sítio Lambari II tem data de 1085 ± 130 e o Pajeú tem data 875 ± 90 – localizando esses sítios cronologicamente.

A composição em que se observa com a separação entre os sítios do litoral daqueles do interior é a maneira em que os dados se configuram na maior parte das análises apresentadas. Esta distribuição surge mesmo com a inclusão de apenas dois sítios para representar o litoral em oposição a outros 13 sítios que representam o interior. Essa perspectiva de enviesamento amostral é refutada, pois mesmo com o baixo número de sítios do litoral, a composição litoral-interior é a mais comum nas análises elaboradas,

ainda assim, foi realizado uma análise Heurística de 10.000 vezes, o que implica a tentativa de identificar o melhor arranjo de cada árvore elaborada. Ainda atributos de diversos tipos foram utilizados para esta análise, incluindo aspectos morfológicos, tecnológicos e decorativos e superam as cinco centenas de caracteres.

Neste relatório apresentamos a aplicação do método da cladística em um conteúdo cultural, empregando o método para produzir *insights* sobre uma das questões mais significativas da arqueológicas, que diz respeito à possíveis interpretações da mudança cultural; no nosso caso as cerâmicas associadas à Tradição Tupiguarani pelo estado de São Paulo. A cladística oferece um meio objetivo para desvendar hipóteses sobre a dispersão dessa população, em que o método fornece explicações a partir das relações evolutivas entre os indivíduos sob análise.

Todas as considerações apresentadas sugerem que as inferências aqui idealizadas não fornecem explicações únicas sobre a dispersão de traços culturais pelo território paulista, mas o método da cladística surge como um convite à conjectura disciplinada, ou talvez, um sistema aprimorado para a compreensão com fins filogenéticos, com um algoritmo simples para garantir uma sugestão de respostas sobre a variabilidade dos traços culturais analisados.

2.2 Análise de sítio Arqueológico

2.2.1 Ubatuba - Sítio Toledo

No primeiro semestre de 2024, foi analisado 18 fragmentos cerâmicos coletados no sítio Toledo (TLD), identificado por Jacob Pires de Toledo na região de Ubatuba (Figura 2). O material foi doado ao acervo do MAE/USP junto com um croqui de localização do local. Com base em tal documento, o sítio estaria localizado na Praia de Puruba, na confluência do Rio Quiririm e do Rio Puruba, na localidade do que hoje é a área de um campo de futebol de um Camping, resultando nas coordenadas UTM 23K 507350/7417751.

Figura 2: Localização do sítio Toledo no município de Ubatuba, SP.

Além do material cerâmico o doador entregou um fragmento de cachimbo que, comparado com os dados obtidos por SOUZA & LIMA, 2022, sugere se tratar de influência africana devido aos desenhos em “X” e triângulos escavados na argila, conforme Figura 3.

Figura 3: Cachimbo cerâmico com desenhos possivelmente indicando contato entre grupo associado à tradição Tupiguarani e afrodescendentes - sítio Toledo. Cachimbos descritos por Souza e Lima (2022) com desenho decorativo em X e triângulos escavados na argila.

O material cerâmico apresenta técnica de manufatura roletada, com 17 fragmentos alisados internamente, e um com marca de escovado na face interna. Para a face externa temos: 14 alisados, um corrugado e três escovados.

Entre os 18 fragmentos temos: 4 bordas, 11 são identificados como paredes de vasilhas, e 3 paredes angulares. 10 apresentam antiplástico considerado espessura fina, e 8 fragmentos com espessura média. 9 apresentam quartzo, mica e óxido de manganês, 6 apresentam quartzo e mica, 1 quartzo e óxido de ferro, 1 quartzo e óxido de manganês, 1

quartzo, mica e óxido de ferro e 1 quartzo, mica, óxido de manganês e xisto em sua composição.

Em relação aos atributos de dimensão dos fragmentos, temos a Tabela 5 com as espessuras, larguras, comprimentos e pesos médios, máximos, mínimos e seu desvio padrão:

Tabela 5: Dados referentes aos atributos de dimensão dos fragmentos do sítio Toledo.

	Espessura da peça (mm)	Largura da peça (mm)	Comprimento da peça (mm)	Peso do fragmento (g)
Média	14,16	52,6	63,2	63,1
Máxima	33	89	106	237
Mínima	6	23	22	4,6
Desvio padrão	7,4	16,0	19,6	64,1

Em relação à morfologia das bordas temos 1 carenada direta e 2 diretas verticais com lábios arredondados (3) e plano (1).

O engobo aparece em duas superfícies internas, a barbotina está presente em quatro superfícies internas, e cinco fragmentos apresentam engobo e barbotina internamente. Para a superfície externa temos: quatro fragmentos com engobo externo, seis fragmentos com barbotina externa e três fragmentos com engobo e barbotina. As barbotinas aparecem em intensidade 1 e 2, conforme designação de La Salvia e Brochado (1989). Os engobos presentes são marrons claros interno (5) e externamente (4) e a barbotina são brancas presentes nas faces internas (8) e externa (8) e vermelhas na face interna (2) e externa (1).

Três fragmentos apresentam grafismos em suas superfícies, sendo: dois fragmentos com desenho interno em área de campo e zona, com motivos em preto e vermelho – conjunto 1O (composições variadas de linhas retas simples ou duplas verticais com horizontais formando sequências progressivas; - OLIVEIRA, 2009) e um fragmento apresenta motivo externo em área de campo e zona em preto, sem a possibilidade de identificação do motivo (Figura 4).

Figura 4: Fragmentos da coleção do sítio Toledo, identificado no município de Ubatuba.

2.3 Localização do Acervo do sítio Arqueológico Ary Carneiro (Pereira Barreto)

O sítio arqueológico Ary Carneiro, situado no município de Pereira Barreto, foi localizado durante o Projeto Oeste Paulista – Médio e Baixo Vale do Rio Tietê. O projeto abrangeu vasta área do Estado de São Paulo banhado pela bacia do Rio Tietê e seus afluentes. De acordo com Maranca et al. (1994) o interesse pela área surgiu nos anos de 1970 com a construção da Hidroelétrica de Ilha Solteira, às margens do Rio Paraná. O Projeto Oeste Paulista, tratou de um diagnóstico de carácter geral em áreas selecionadas em que foram localizados oito aldeamentos pré-históricos com presença de material lítico e cerâmico (Figura 5). Destes, cinco sítios foram datados através do método de termoluminescência (TL) alcançando 2200 AP e 1040 AP (Tabela 6). Os autores relatam que há homogeneidade do material coletado e observado e o associaram à Tradição Tupiguarani.

Figura 5: Mapa de área de atuação do Projeto Oeste Paulista. Fonte: Maranca et al. (1994).

Tabela 6: Sítios identificados e datados do Projeto Oeste Paulista. Fonte: Maranca et al. (1994).

Sítio	Município	Sigla	Datação
Kondo	Pereira Barreto	SPTA-1	1320 AP
Trentim	Pereira Barreto	SPTA-2	1070 AP
Três Lagoas	Itapura	SPTA-3	1400 AP
Boa Esperança	Pereira Barreto	SPTA-5	1040 AP
Ary Carneiro	Pereira Barreto	SPPD-1	2200 AP

Diante das datações alcançadas pelos pesquisadores dos anos de 1990, o sítio Ary Carneiro se configura o sítio cerâmico mais antigo do estado, sendo fundamental a localização e análise do seu acervo.

Após o encerramento das atividades do Projeto Oeste Paulista, o acervo arqueológico foi transferido de São Paulo para o município de origem, sendo armazenado atualmente no Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto.

Através do site oficial do museu (<https://museupereirabarreto.com.br/>) em março de 2023 contatamos a instituição e solicitamos acesso para análise e consulta dos registros documentais, diários de campo, croquis e mapas elaborados durante a execução do Projeto Oeste Paulista que devem ser utilizados para auxiliar a localizarmos o sítio Ary Carneiro, visto que o mesmo não apresenta coordenadas exatas. Neste relatório há uma tentativa de localização do sítio, porém, as informações ainda são insuficientes, como será apresentado no item a seguir. O contato com a equipe do museu regional poderá auxiliar na localização definitiva do sítio.

A partir de informações orais, sabe-se que o sítio Ary Carneiro contém 3.500 fragmentos cerâmicos, não havendo descrições de vasilhas inteiras ou semi-inteiras. Nesse sentido a análise a partir do Teste de Riqueza e testes da Curva de Acúmulo de Espécies, teremos boa amostragem da coleção cerâmica considerada mais antiga do estado de São Paulo.

2.4 Compilação e avaliação dos dados recuperados com as análises da documentação primária

A porção oeste do Estado de São Paulo foi o objeto de estudo do Projeto Oeste Paulista entre os anos de 1971 e 1994. Em março de 2024, tivemos acesso a o caderno de campo de Silvia Maranca datado entre os anos de 1970 e 1992 em português e italiano. Este documento é valioso por compor conjunto de dados primários com muitas informações necessárias para a localização dos sítios daquela região uma vez que até a presente data tais sítios eram referenciados somente pelo município. Podem ser observadas coordenadas geográficas nunca publicadas, croquis feitos à mão, bem como descrições estimadas que serviram para a localização dos sítios na área de atuação do projeto, tais dados nunca foram publicados e até hoje tínhamos apenas a localização por município destes sítios descobertos ao longo da execução do Projeto Oeste Paulista e divulgado em publicação dos anos 1990 (MARANCA et al., 1994). Desta vez, pudemos identificar a localização deles através das informações deixadas pela pesquisadora durante seus trabalhos de campo e descritos nos diários.

Dentre as descrições dos diários de campo, 28 sítios puderam ser alocados no território paulista:

- 11 puderam ser localizados através das coordenadas geográficas existentes nos cadernos de campo (Porto Menezes, Porto Sajeb, Porto Independência, Córrego Buriti, Fazenda Talhada, São José da Barra, 5 Ilhas, Santo Antônio, Boa Esperança, Beira Rio e Tamanduazinho);
- Oito sítios puderam ser localizados a partir dos croquis desenhados no caderno de campo (Cardoso, Fazenda Matão, Piataraca, Balesteiro, De Rosa, Santa Terezinha, Bom Jardim e Fazenda Barroza);
- Cinco puderam ser localizados através de croqui e coordenada geográfica (Sítios Fazenda São José, 3 Lagoas, Kondo, Konno e Trentim);
- Dois sítios puderam ser identificados através das descrições feitas no caderno de campo (Chácara Boa Vista e Rio Turvo);
- Um apresenta descrição da localização entre as fichas de cadastro de sítios associados ao Projeto Oeste Paulista (Max Wirth);
- Um sítio apresenta coordenada exata, mas ela não corresponde a localização apresentada pelo croqui (Ary Carneiro) e está em debate;

Quando existia o croqui ou alguma informação sobre a localização do sítio, proximidade de córregos, rios, fazendas, tais informações foram comparadas com mapas do Exército brasileiro² elaborados entre os anos de 1960 e 1970. Neste banco de dados é possível acessar cartas topográficas, cartas ortoimagens, hidrografia, rodovias e ferrovias do período. A partir disso, a localização mais aproximada ou exata foi observada e comparada à ferramenta de geolocalização do Google Earth. Dessa forma, conseguimos localizar os 28 sítios do Projeto Oeste Paulista, que até então não apresentavam localização conhecida nos últimos 30 anos. São informações preciosas, pois na área de atuação deste projeto foi identificado o sítio Ary Carneiro, que é o sítio cerâmico mais antigo do estado de São Paulo, alcançando 2200 AP.

Nas Figura 6, Figura 7, Figura 8, Figura 9 e Tabela 7 são apresentados os dados completos referentes à localização atualizada dos sítios, bem como suas especificações de datação, e localização bibliográfica.

² <https://bdgex.eb.mil.br/bdgexapp/mobile/?l=963,953&c=-48.815765,-21.894046&z=13>) Acessado em 5 e 6/5/2024

Figura 6: Mapa com os sítios do Oeste Paulista plotados.

Figura 7: Mapa do oeste paulista com foco na bacia do Rio Tietê.

Figura 8: Mapa oeste paulista com sítios plotados com foco no baixo rio Tietê.

Figura 9: Mapa do oeste paulista com foco nos municípios de Itapura, Ilha solteira e Pereira Barreto e os sítios arqueológicos plotados.

Tabela 7: Dados completos referentes aos sítios identificados no Projeto Oeste Paulista.

Nome do sítio	Sigla	Município	Zona	UTM L	UTM N	Observações Localização	croqui/coordenada	Especificação	Datado	Referência 1
3 Lagoas	SPTA-3	Itapura	22K	450562	7721536	Exata	croqui e coordenada	Tupiguarani	1400 AP	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
5 Ilhas	SPTA-4	Itapura	22K	450767	7730656	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Ary Carneiro	SPPD-1	Pereira Barreto	22K	483490	7732625	Exata	não batem croqui e coordenada	Tupiguarani	2200 AP	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Balesteiro	SPTJ-5	Itaju	22K	726336	7577250	Exata	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Beira Rio	SPPF-1	Queiroz	22K	572109	7597971	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Boa Esperança	SPTA-5	Pereira Barreto	22K	467189	7714895	Exata	coordenada	Tupiguarani	1040 AP	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Bom Jardim		Arealva	22K	720353	7556065	Exata	croqui	Tupiguarani	N/A	Maranca, S. (1991). Caderno de Campo III. Tietê.
Cardoso	SPTJ-1	Arealva	22K	720058	7556084	Exata	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Chácara Boa Vista	SPTJ-2	Arealva	22K	715443	7562501	Aproximada	citação no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Córrego Buriti	SPAT-7	General Salgado	22K	566311	7716952	Aproximada	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
De Rosa	SPTJ-4	Itaju	22K	725991	7577243	Exata	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Fazenda Barroza		Cajuru	23K	262897	7632699	aproximada	croqui	Tupiguarani	N/A	Maranca, S. (1991). Caderno de Campo III. Tietê.
Fazenda Matão	SPTJ-6	Arealva	22K	716776	7561611	Exata	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Fazenda São José	SPTA-10	Birigui	22K	576590	7665008	Exata	croqui e coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Fazenda Talhada	SPPD-4	General Salgado	22K	566304	7716948	Aproximada	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).

Nome do sítio	Sigla	Município	Zona	UTM L	UTM N	Observações Localização	croqui/coordenada	Especificação	Datado	Referência 1
Kondo	SPTA-1	Pereira Barreto	22K	475855	7725177	Exata	croqui e coordenada	Tupiguarani	1320 AP	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Konno	SPPD-2	Pereira Barreto	22K	480163	7729732	Exata	croqui e coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Max Wirth	PA-1	Lucélia	22K	508530	7627626	Aproximada	descrição da localização nas fichas de sítios de localização	Tupiguarani	N/A	Documentação MAE/USP - T000179 localização dos sítios
Piataraca	SPTC-2	Barra Bonita	22K	747731	7509487	Aproximada	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Porto Independência	SPAT-8	Castilho	22K	426542	7680641	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Porto Menezes	SPAT-6	Buritama	22K	567533	7672580	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Porto Sajeb	SPAT-9	Buritama	22K	567876	7671626	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Rio Turvo	SPTC-3	Dois Córregos	22K	775889	7504205	Aproximada	citação no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Santa Terezinha	SPTJ-5	Itaju	22K	726117	7577251	Exata	croqui no caderno de campo	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Santo Antônio	SPPA-1	Monte Castelo	22K	441256	7644286	Aproximada	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
São José da Barra	SPPD-3	Ilha Solteira	22K	469129	7746469	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).
Tamanduazinho		Santa Rita do Passa Quadro	23K	229337	7594245	Exata	coordenada	Tupiguarani	N/A	Maranca, S. (1991). Caderno de Campo III. Tietê.
Trentim	SPTA-2	Pereira Barreto	22K	471954	7720903	Exata	croqui e coordenada	Tupiguarani	1070 AP	Maranca, S.; Silva, A.; Scabello, A. (1994).

2.4.1 Compilação dos dados do Caderno de Campo Projeto Oeste Paulista

Apresentamos nesta seção as informações de localização dos sítios arqueológicos quando não havia a coordenada geográfica, mas a localização a partir de croquis. O uso de informações dos mapas do Exército brasileiro e do Google Earth foram ferramentas poderosas para auxiliar a localização exata ou aproximada dos sítios.

2.4.1.1 3 Lagoas

O sítio 3 Lagoas foi identificado a partir das coordenadas geográficas existentes entre as fichas de cadastro dos sítios identificados pelo Projeto Oeste Paulista e o croqui existente.

Figura 10: Croqui de localização do sítio 3 Lagoas. Fonte: Fichas de cadastro dos sítios arqueológicos do Projeto Oeste Paulista.

2.4.1.2 Ary Carneiro

O sítio Ary Carneiro, por ser considerado o sítio mais antigo do estado de São Paulo, teve maior atenção para sua localização. No caderno de campo escrito pela pesquisadora Silvia Maranca existe uma coordenada geográfica, apesar disso, as informações não correspondem aos dados de localização dos croquis de localização (Figura 11 e Figura 12).

Na Figura 11, que corresponde ao croqui original feito pela autora no seu caderno de campo, informações preciosas não são para a ficha de cadastro do sítio, Figura 12. Como pode ser visto na Figura 11, a estrada que chega ao sítio Ary Carneiro, está destacada com a quilometragem de 31 km de Ilha Solteira e 9 km de Pereira Barreto, informação que não consta na Figura 12. Ainda esta estrada é identificada como a estrada que iria até Santa Fé do Sul, município ao norte de Ilha Solteira. Portanto, existe apenas uma passagem/ponte sobre o rio São José dos Dourados e que alcança a Fazenda São Gabriel, que é a BR-262, que conecta Pereira Barreto à cidade de Suzanápolis.

Na Figura 12, é destacada a Fazenda São Gabriel e sua vizinha à Fazenda Santa Clara, onde deveria estar localizado o Sítio.

Figura 11: Croqui original de localização do sítio Ary Carneiro. Fonte: Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 12: Croqui de localização do sítio Ary Carneiro. Círculo vermelho destaca a Fazenda São Gabriel
 Fonte: Fichas de cadastro dos sítios Arqueológicos do Projeto Oeste Paulista.

Na Figura 13 identificamos o círculo vermelho sobre a Fazenda São Gabriel, embora a Fazenda Santa Clara não apareça nesta figura. Na Figura 14 são indicados os locais do sítio Ary Carneiro a partir da coordenada existente e uma indicação suposta feita a partir do croqui. Esta indicação suposta é sugerida pois a localização do sítio Ary Carneiro deveria estar após o rio São José dos Dourados e ao lado da Fazenda São Gabriel, de acordo com o croqui. Na imagem do Google Earth a localização aproximada obedece a esta ordem espacial.

Figura 13: Imagem da área de localização do Sítio Ary Carneiro através dos mapas do Exército brasileiro. Círculo Vermelho mostra a Fazenda São Gabriel e o círculo azul indica a área possivelmente de localização do sítio Ary Carneiro segundo o croqui constante no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 14: Localização do sítio Ary Carneiro com a coordenada geográfica existente, e a localização aproximada a partir do croqui existente no caderno de campo. Círculo azul indica a área possivelmente de localização do sítio Ary Carneiro segundo o croqui constante no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

2.4.1.3 Balesteiro

Na Figura 15 e na Figura 16 é possível identificar facilmente a localização do sítio Balesteiro. É possível identificar o Rio Jacaré-Pepira, a ponte sobre o mesmo rio e a estrada estadual que conecta Bariri e Ibitinga. O sítio encontra-se próximo ao sítio De Rosa, a 200m da casa.

Figura 15: Localização do sítio Balesteiro. Fonte: Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 16: Localização do sítio Balesteiro a partir das indicações do croqui feito no Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista.

2.4.1.4 Bom Jardim

Nas Figura 17 e Figura 18 é possível identificar a localização do sítio Bom Jardim, próximo ao Sítio Cardoso e do Ribeirão Bonito, afluente do Tietê.

Figura 17: Croqui que indica a localização do sítio Bom Jardim. Fonte: Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 18: Localização exata do sítio Bom Jardim no Google Earth.

2.4.1.5 Cardoso

O sítio Cardoso teve sua localização feita a partir do croqui feito no Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista. As informações partiram da localização do Ribeirão Bonito e do Ribeirão do Veado (Figura 19, Figura 20, Figura 21). Com estas informações pode-se localizar exatamente este sítio.

Figura 19: Localização do sítio Cardoso a partir do croqui no caderno de campo. Fonte: Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 20: Identificação do Ribeirão Bonito e Ribeirão do Veado para a localização exata do sítio Cardoso. Fonte: Mapas do Exército brasileiro.

Figura 21: Localização do sítio Cardoso feita no Google Earth a partir das informações de localização do caderno de campo e dos mapas do exército brasileiro.

2.4.1.6 De Rosa

O Sítio De Rosa pode ter sua localização realizada a partir do croqui feito em caderno de campo. Neste croqui foi possível identificar a ponte sobre o Rio Jacaré-Pepira, bem como a estrada que conecta Bariri e Ibitinga (Figura 22 e Figura 23). O sítio encontra-se próximo aos sítios Santa Terezinha.

Figura 22: Localização do sítio de Rosa a partir do croqui feito no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 23: Localização exata do sítio De Rosa a partir do croqui e informações do Google Earth.

2.4.1.7 Fazenda Barroza

A localização do sítio Fazenda Barroza é aproximada. Não existem informações sobre a existência de uma coordenada geográfica, e as indicações do croqui são vagas. Neste croqui (Figura 24) é possível identificar um Córrego da Fazenda Barroza, e a descrição do croqui indica que seja próximo à Fazenda Amália, às margens do Rio Pardo e do Córrego da Barroza, município de Cajuru.

A fazenda Amália ocupa um território que inclui pelo menos quatro regiões, se estendendo ao sul do município de Cajuru até o sul do município de Santa Cruz da Esperança, sempre na margem direita do Rio Pardo. Ainda, inexistente nessa região um Córrego com o nome de “Córrego da Fazenda Barroza”, ou mesmo a “Fazenda Barroza” – o que existe é a Fazenda Amália e um Córrego cujo nome é Barreiro (Figura 25). Acredito que durante o processo de localização do sítio, os nomes Barreiro e Barroza possam ter se confundido, e por isso, apresentamos uma localização aproximada para este sítio (Figura 26).

Figura 24: Localização aproximada Barroza. Fonte Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 25: Imagem do mapa do Exército brasileiro indicando a Fazenda Amália e o Córrego do Barreiro na elipse vermelha.

Figura 26: Imagem da região correspondente atualmente à Fazenda Amália e ao Córrego do Barreiro no Google Earth, com indicação possível para o sítio Fazenda Barroza.

2.4.1.8 Fazenda Matão

O sítio Fazenda Matão teve sua localização auxiliada pela identificação de croqui no caderno de campo do Projeto Oeste Paulista (Figura 27).

Neste croqui é possível identificar o Córrego Matão, próximo da estrada que segue para Arealva. Com o auxílio do mapa do Exército brasileiro (Figura 28) foi possível identificar tal córrego e a localização exata do sítio arqueológico (Figura 29).

Figura 27: Localização do sítio Fazenda Matão a partir de croqui do Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 28: Imagem do mapa do Exército brasileiro com a localização da Fazenda Matão e do Córrego de mesmo nome.

Figura 29: Localização exata do sítio Fazenda Matão próximo ao Córrego Fazenda Matão no Google Earth.

2.4.1.9 Fazenda São José

O sítio Fazenda São José teve sua localização feita a partir da coordenada geográfica e do croqui (Figura 30).

Figura 30: Croqui de localização do sítio Fazenda São José. Fonte: Lista de sítios cadastrados do Projeto Oeste Paulista.

2.4.1.10 Kondo

O sítio Kondo teve sua localização feita a partir de coordenada geográfica e confirmada pelo croqui existente no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista (Figura 31).

Figura 31: Croqui de localização do sítio Kondo do Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista. Fonte: Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista.

2.4.1.11 Konno

O sítio Konno teve sua localização feita a partir de coordenada geográfica e confirmada pelo croqui existente no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista (Figura 32).

Figura 32: Croqui de localização do sítio Konno do Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista. Fonte: Caderno de Campo do Projeto Oeste Paulista

2.4.1.12 Piataraca

A localização do sítio Piataraca ainda não é certa. De acordo com as informações contidas no croqui de localização do sítio (Figura 33), ele deveria estar próximo de uma casa de lancha e uma pista de pouso no município de Barra Bonita. O caderno de campo descreve uma visita da pesquisadora a um sítio de nome Piataraca, mas não deixa claro onde estaria esse sítio. Infelizmente, esta descrição é vaga e o que podemos supor é a proximidade de uma fazenda de mesmo nome e que apresenta proximidade com um píer com barcos às margens do Rio Tietê no município de Barra Bonita.

Infelizmente não existem informações sobre uma pista de pouso próximo a um estaleiro ou casa de lanchas na região de Barra Bonita. Dessa forma, a configuração para a localização deste sítio, se baseou na proximidade da Fazenda Piataraca, bem como a existência de um píer de lanchas às margens do rio Tietê, como é indicado no croqui.

Figura 33: Croqui de localização do sítio Piataraca. Fonte: Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 34: Área aproximada da localização do sítio Piataraca no município de Barra Bonita. No círculo vermelho localiza-se um píer de lanchas próximo ao rio Tietê, onde supomos a proximidade do sítio. Fonte: Imagem Google Earth.

2.4.1.13 Santa Terezinha

O sítio Santa Terezinha teve sua localização facilitada pela indicação de proximidade ao Rio Jacaré-Pepira, a estrada que conecta Bariri e Ibitinga, e a localização dos sítios De Rosa e Balasteiro (Figura 35e Figura 36).

Figura 35: Croqui com a localização exata do sítio Santa Terezinha. Fonte: Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

Figura 36: Localização exata do sítio Santa Terezinha feito a partir das descrições do caderno de campo.
Fonte: imagem Google Earth.

2.4.1.14 Trentim

O sítio Trentim teve sua coordenada geográfica localizada no Cadastro de sítios do Projeto Oeste Paulista, e confirmada pelo croqui existente no Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista (Figura 37).

Figura 37: Croqui de localização do sítio Trentim. Fonte: Caderno de campo do Projeto Oeste Paulista.

2.5 Análises em XRF dos sítios

No mês de abril de 2024 recebemos a visita do pesquisador Dr. Ehtan E. Cochrane da Universidade de Auckland, Nova Zelândia, supervisor internacional que colaborou com as análises de cladística para os dados sobre os sítios cerâmicos associados à Tradição Tupiguarani. De modo geral, os resultados alcançados naquela análise, apontou para uma possível conexão entre os sítios do litoral (sítio Mineração) e do interior (sítios Alves e Fonseca).

A conexão litoral/interior foi observada em várias árvores filogenéticas, nomeadamente nas árvores 1, 4, 7, 9 e 11, ao analisar especificamente as características das formas das bordas associadas a outros elementos. Com base nisso, Okumura propôs a utilização da análise por XRF, e a visita do Dr. Cochrane ao Brasil tornou essa análise

possível. A análise de XRF (X-Ray Fluorescence ou Fluorescência de raio-X) é um método de emissão atômica, que mede o comprimento de onda e a intensidade da "luz" (raios X, neste caso) emitida pelos átomos energizados na amostra desejada. Neste caso utilizamos fragmentos de cerâmica provindos de diversos sítios arqueológicos para esta análise.

As coleções analisadas estão armazenadas no MAE/USP, em São Paulo, e no Centro Regional de Arqueologia Ambiental Mário Neme (conhecido como "Casa da USP em Piraju"). O propósito da coleta de dados foi comparar os sítios arqueológicos nos quais as cerâmicas exibiram consistentemente semelhanças ou diferenças em sua composição. Além disso, a seleção dos fragmentos considerou aqueles que já haviam sido examinados em termos de sua tecnologia, morfologia e tratamentos de superfície.

A coleta de dados usando XRF foi feita em fragmentos de 12 sítios arqueológicos selecionados (Tabela 8 e Figura 38). No total, foram analisados 239 fragmentos cerâmicos e para cada fragmento foram feitas três leituras independentes, portanto, um total de 717 leituras. A Tabela 8 apresenta as atividades desenvolvidas durante a estadia de Dr. Cochrane em São Paulo.

Figura 38: Análise de XRF em amostras de fragmentos cerâmicos de sítios arqueológicos. Na foto Dr. Astolfo Araujo e Dr. Ethan Cochrane e Dr. Glauco Constantino Perez.

Tabela 8: Sítios e tamanho amostral analisados com XRF.

Sítio	Número de fragmentos	Instituição de guarda
Minação	20	MAE/USP
Mamote	20	MAE/USP
Itaguá	21	MAE/USP
De Rosa	20	MAE/USP
Dourado 2	20	MAE/USP
Porto Menezes	20	MAE/USP
São Cardoso/São Geraldo	20	MAE/USP
Toledo	18	MAE/USP

Sítio	Número de fragmentos	Instituição de guarda
Pajeú	20	Centro Regional de Arqueologia Ambiental Mário Neme
Alves	20	Centro Regional de Arqueologia Ambiental Mário Neme
Almeida	20	Centro Regional de Arqueologia Ambiental Mário Neme
Fonseca	20	Centro Regional de Arqueologia Ambiental Mário Neme

O resultado desta análise ainda está sob deliberação do Dr. Cochrane que, com o auxílio de equipe especializada está trabalhando os dados coletados durante sua visita ao Brasil.

3. Realizações acadêmicas no período pertinente ao relatório

3.6.1 Formação complementar

2024 : Curso de curta duração: “Educação Patrimonial e Educação Museal: relações e interconexões possíveis”. Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Brasil. (Carga horária: 10h).

3.6.2 Curso de extensão

2023: O que há de novo na arqueologia brasileira com o MAE-USP: Abordagens para a sala de aula.

Horas: 30 horas/aula

Situação: concluído

Natureza: Curso de Extensão

Integrantes/ministrantes: SILVA, Maurício André; CHIM, Eliane; PEREZ, Glauco Constantino; CORREA, Letícia Cristina; SILVA, Tiago Ferras da.

3.6.3 Produção bibliográfica

3.6.3.1 Livros Organizados

ARAUJO JUNIOR, Mozart Martins de; PEREZ, Glauco Constantino; ARAUJO, Matheus Martins de; FREITAS, Joanne Ester Ribeiro. (Organizadores). *Antigos moradores do território goiano: pesquisas arqueológicas sob contexto de mecanização agrícola nos municípios de Montes Claros de Goiás e Aragarças, Estado de Goiás*. Programa de Gestão do Patrimônio Arqueológico nas Áreas do Complexo do Parque Industrial e Áreas de Plantio de Cana de Açúcar da EBER Bio-Energia e Agricultura LTDA, Município de Montes Claros de Goiás e Aragarças, Estado de Goiás. Processo nº 01516.000216/2018-65. Eber Bio-Energia e Agricultura LTDA. Sapiens Arqueologia. Goiás. No Prelo.

3.6.3.2 Artigos completos preparados ou submetidos

PEREZ, Glauco Constantino, ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello, OKUMURA, Mercedes, COCHRANE, Ethan E. *Uses of cladistic to understand the prehistory of the Sao Paulo State, Brazil*. Artigo pronto e não submetido. 2024.

PEREZ, Glauco Constantino, ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello, OKUMURA, Mercedes, COCHRANE, Ethan E. *A Transmissão Cultural de grupos associados à Tradição Tupiguarani explicada através da Filogenia e Cladística*. Artigo pronto e não submetido. 2024.

PEREZ, Glauco Constantino; AFONSO, Marisa Coutinho. *A characterization and a predictive model for ceramic sites of São Paulo State, southeastern Brazil*. Press. Preparado e não Submetido.

PEREZ, Glauco Constantino; ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. *Caracterização da Cerâmica Arqueológica do Vale do Tieté*. Preparado e não submetido.

ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello; CORREA, Letícia Cristina; PEREZ, Glauco Constantino; DI GREGORIO, Enrico Dalmas Baggio; OKUMURA, Mercedes. *Human-environment interaction during the Holocene in eastern south America: the “archaic gap” and beyond*. No Prelo.

PEREZ, Glauco Constantino. OKUMURA, Mercedes, ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. Curva do acúmulo de espécie como teste de amostragem de sítios arqueológicos. *Revista de Arqueologia - SAB*. Online. Submetido, sob avaliação. 2024. Qualis A1 (Antropologia/Arqueologia).

3.6.4 Capítulo de livro aceito para publicação

PEREZ, Glauco Constantino. Um breve panorama sobre a cerâmica arqueológica no Estado de São Paulo. IN: PERAZZO, Marília; ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello. (orgs.) E-Book do I Ciclo de Palestras sobre Arqueologia e Patrimônio do MAE – USP, No Prelo.

3.6.4.1 Resumos Publicados em Cadernos de Resumos de Eventos

PEREZ, Glauco Constantino; Araujo, Astolfo Gomes de Mello; OKUMURA, Mercedes; COCHRANE, Ethan E. A characterization of archaeological sites in the State of São Paulo, Brazil: some notes - Cladistics Issues. *Society for American Archaeology – SAA. 89th Annual Meeting*, New Orleans, United States of America. 2024.

3.6.5 Trabalhos técnicos

3.6.5.1 Relatórios técnicos de pesquisa

PEREZ, Glauco Constantino. Final Report. Seriation as a tool to unravel the chronology of ceramist pre-colonial groups from São Paulo State, Brazil: boundaries, contacts, and identities. University of São Paulo/Museum of Archaeology and Ethnology and of University of Auckland/Department of Anthropology/Faculty of Arts. São Paulo/Auckland, Brasil/New Zealand. 2023/2024. Processo FAPESP 2023/03591-1

3.6.5.1 Mapa interativo

ARAUJO, Astolfo Gomes de Mello; CORREA, Letícia Cristina; PEREZ, Glauco Constantino; RASTEIRO, Renan; MYIAZAKI, Arthur A. Mapa interativo de sítios arqueológicos indígenas do Estado de São Paulo - Brasil. <https://sites.usp.br/levoc/mapa-interativo-sitios-sp/>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116507>.

3.6.6 *Participação de Congressos, Simpósios, Seminários e Encontros*

3.6.6.1 *Apresentação de Trabalhos Comunicação Oral*

PEREZ, Glauco Constantino; Araujo, Astolfo Gomes de Mello; OKUMURA, Mercedes; COCHRANE, Ethan E. A characterization of archaeological sites in the State of São Paulo, Brazil: some notes - Cladistics Issues. *Society for American Archaeology – SAA. 89th Annual Meeting*, New Orleans, United States of America. 2024.

PEREZ, Glauco Constantino; Araujo, Astolfo Gomes de Mello; OKUMURA, Mercedes; COCHRANE, Ethan E. O uso da cladística para explorar a transmissão cultural entre os grupos ceramistas Tupiguarani no estado de São Paulo. 4^o *SETA – Seminário de Teoria Arqueológica Contemporânea - Sessão de Comunicações I - Se faz arqueologia assim?* Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF e Universidade Federal do Pernambuco. 2023.

PEREZ, Glauco Constantino; Araujo, Astolfo Gomes de Mello; OKUMURA, Mercedes; COCHRANE, Ethan E. The use of cladistic to explore cultural transmission among Tupiguarani groups in São Paulo State, Brazil. *RENA 2023 - 2^{ème} Édition Congrès – Ressources Naturelles & Développement Durable*, Faculté des Sciences et Techniques de Féz and Université Sidi Mohamed Ben Abdella de Fes, em Fez, Marrocos. 2023.

3.6.6.2 *Participação Ouvinte Evento ou Palestra*

2024 Palestra “What I’ve learned from 25 years of work on the ecology and evolution of the Ancient Pacific”, ministrada por Ethan Cochrane (University of Auckland), organizada Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos (LEEH IB USP) e pelo Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente (LEVOC MAE USP) e contou com financiamento da Fapesp (processo 2020/00900-5).

2024 Palestra “Museos y Educación en Latinoamérica: un vínculo para la reflexión” – ministrada por Silvana Lovay, coordenadora regional do Comité de Educación y Acción Cultural de América Latina y el Caribe (CECA-LAC). Educativo do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP.

2023 Palestra “Population rise was the origin of Polynesian chiefoms” – ministrada por Ethan E. Cochrane. Anthropology Seminar – Owen Glenn Building, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

2023 Palestra “Birthing in the afterline of slaving in Brazil” – ministrada por Laura Caballe Climent. Anthropology Seminar – Owen Glenn Building, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

2023 Palestra “Who were the shellmound builders from Ribeira de Iguape Valley? A 10,000-years tale from southeaster Brazil. – ministrada por Mercedes Okumura. Anthropology Seminar – Owen Glenn Building, University of Auckland, Auckland, New Zealand

2023 Palestra “Fuctualing Liminality in a cultural immersion trip”, ministrada por Paul Malcolm Robertson. Anthropology Seminar – Owen Glenn Building, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

2023 Palestra “Case 32: a clash of cultures in the wester Solomon Islands – a deep time perspective “, ministrada por Peter Sheppard. Anthropology Seminar – Owen Glenn Building, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

3.6.7 Organização de evento

PEREZ, Glauco Constantino Perez. *Workshop “A expansão Tupiguarani e Lapita: possíveis discussões à luz da Arqueologia Evolutiva”*, coordenado por Ethan Cochrane (University of Auckland), Astolfo Araujo (MAE USP) e Mercedes Okumura (IB/USP). Museu de Arqueologia e Etnologia. MAE/USP. São Paulo. 2023. Evento Híbrido Presencial e Online.

3.6.8 Participação em Banca como titular

3.6.8.1 Trabalhos de Conclusão de curso

ANDRADE, Thayne Bueno de. *Cerâmica Arqueológica da Tradição Tupiguarani: uma revisão bibliográfica de método de análise*. Bacharelado em Arqueologia e Preservação Patrimonial pela Universidade Federal do Vale do São Francisco - Campus UNIVASF Serra da Capivara –São Raimundo Nonato, 2023.

3.6.9 Aprovação em Concurso Público

2024 – Aprovado no Concurso Público para o cargo de Professor de Ensino Superior da Carreira do Magistério do Ensino Superior do Estado do Paraná para o quadro da Universidade Estadual de Maringá realizado de conformidade com o Edital nº 208/2023-PRH para as áreas de conhecimento (subáreas ou matérias) no Departamento do História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – Arqueologia.

2023 – Aprovado no Processo Edital nº 091/2023-PRH – Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Temporário aberto no meio do Edital nº 027/2023-PRH. Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Humanas, Departamento de História. Área de Concentração: História Indígena e Cultura Material.

2023 – Aprovado no Processo seletivo de Professor Temporário – Banco de Reservas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UERJ. Edital nº01/2023.

3.6.10 Disciplinas ministradas

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan; CORREA, Letícia Cristina. *Disciplina ARQL0106 - Tópicos especiais em Arqueologia e interdisciplinaridade – Arqueologia, Classificação e Evolução*. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Universidade Federal do Vale do São Francisco. São Raimundo Nonato. 30 h/aula. 1º semestre de 2024.

PEREZ, Glauco Constantino; MAGESTE, Leandro Elias Canaan. *Disciplina: ARQ5127-2. Classificação em Arqueologia e análise de cerâmica arqueológica: processos e métodos para compreender a mudança cultural*. Programa de Pós-graduação em Arqueologia. Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. São Paulo. 30 h/aula. 2º semestre de 2023.

4. Plano de Atividades para o próximo período

O planejamento considera as atividades que estão em processo de execução, bem como as que serão desenvolvidas no próximo período ao qual se remete o pedido de prorrogação. No segundo semestre de 2024 será acessada as coleções arqueológicas armazenadas no Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto – SP, para análise da coleção do Sítio Ary Carneiro, bem outras coleções de potencial interesse. Todas as análises serão finalizadas em dezembro de 2024.

Considerando o onso protocolo de escolha de sítios para análise descrito no projeto submetido, agora que os sítios Porto Menezes e Boa Esperança tiveram coordenadas geográficas descobertas pretendemos, entre o 3º e 4º trimestre de 2024, analisar estas coleções, sendo que este material faz parte da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo – MAE/USP.

No 4º semestre de 2024 serão compilados e verificados todos os dados levantados durante as análises dos sítios para auxiliar na etapa de testes. Os testes de riqueza, similaridade, seriação por ocorrência e frequência serão reaplicados entre o 4º trimestre de 2024 e o 1º trimestre de 2025. Para os períodos do 1º e 2º trimestre de 2025 estão planejados os testes de cladística, realização de cursos de extensão e disciplinas, bem como a participação de eventos nacionais e internacionais que possam auxiliar para a divulgação dos resultados alcançados.

Ainda nos últimos dois trimestres dedicados à pesquisa, acrescentamos atividades de redação de relatórios, artigos e a adequação do plano de gestão dos dados, prezando sempre pela divulgação das informações coletadas durante os meses de trabalho e possibilitando que outras pesquisas possam surgir e se inspirar neste conteúdo.

A Tabela 9 sumariza todas as etapas das atividades e prazos planejados para os anos de 2024 e 2025.

Tabela 9: Cronograma de atividades atuais e adicionais

Atividade/ Mês adicional	3º trimestre de 2024	4º trimestre de 2024	1º trimestre de 2025	2º trimestre 2025
Análise do sítio Ary Carneiro				
Análise dos Sítios Porto Menezes e Boa Esperança				
Análise de documentação primária (escavação do Sítio Itaguá, Ubatuba, Projeto Baixada Cananéia Iguape,				

Atividade/ Mês adicional	3º trimestre de 2024	4º trimestre de 2024	1º trimestre de 2025	2º trimestre 2025
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo, Projeto Peruíbe)				
Compilação dados existentes				
Reaplicação de Testes de Riqueza aos dados compilados				
Reaplicação de testes de similaridade aos dados compilados				
Reaplicação de testes de seriação por Ocorrência ao conjunto de dados compilados				
Reaplicação de testes de seriação por Frequência ao conjunto de dados compilados				
Reaplicação dos testes de Cladística para os conjuntos de dados compilados				
Oferta de disciplinas				
Oferta de Cursos de Extensão				
Adequação do Plano de Gestão de dados				
Redação de artigos para divulgação científica				
Participação de eventos nacionais e internacionais para divulgação científica				
Redação e elaboração de relatório final da pesquisa				

5. Plano de Gestão de Dados

Durante as atividades desta pesquisa, também elaboramos o Plano de Gestão de Dados que foi produzido na plataforma DMPTool. Nele serão disponibilizados os dados brutos gerados ao longo desta pesquisa. Assim, todas as informações estarão disponíveis sempre que surgirem outros pesquisadores interessados na temática de cerâmica arqueológica associada à Tradição Tupiguarani no Estado de São Paulo. Os dados ficarão disponíveis para novos ciclos de análises sob novas perspectivas teóricas e metodológicas, sem a necessidade de reanálises, das coleções arqueológicas.

Para acessar o planejamento na íntegra acesse: <https://doi.org/10.48321/D1Q90K>

6. Considerações finais

Este Relatório Científico Parcial 2 abrange os resultados alcançados durante o período compreendido entre junho de 2023 e junho de 2024. As fases de pesquisa e desenvolvimento têm seguido conforme planejado e comunicado em relatórios anteriores, proporcionando a construção de conhecimento científico acerca dos sítios arqueológicos relacionados à Tradição Tupiguarani no Estado de São Paulo.

Este relatório solicita que um novo período de execução da pesquisa seja ofertado, para que possamos prosseguir com as análises das coleções arqueológicas, especialmente a análise do sítio Ary Carneiro, planejado para o terceiro trimestre de 2024. A possibilidade de visita ao Museu Histórico da Colonização de Pereira Barreto pode permitir a avaliação de outras coleções que possam ser relevantes para esta pesquisa. Até o momento, o arcabouço metodológico delineado ao longo dos anos de pesquisa, que inclui métodos de análise cerâmica, testes de riqueza, curvas de acúmulo de espécies, testes de similaridade e cladística, tem se mostrado em consonância com os objetivos estabelecidos pelo projeto.

Neste viés de análise de coleções ainda pretendemos analisar as coleções dos sítios Porto Menezes e Boa Esperança, aproveitando que ambos os sítios tiveram suas localizações identificadas no processo de análise da documentação primária do Projeto Oeste Paulista e tem suas coleções armazenadas no MAE/USP em São Paulo.

A oportunidade de revisitar coleções de diversos sítios arqueológicos em todo o estado de São Paulo e a aplicação de ferramentas de amostragem robustas têm formalizado as necessidades da Arqueologia em analisar coleções existentes, sem a necessidade de realizar novas coletas de amostras. Este enfoque possibilita uma compreensão mais profunda e abrangente da história arqueológica da região, ao mesmo tempo em que otimiza recursos e esforços de pesquisa.

Com a análise de nova coleção de tamanha relevância será necessária a reaplicação dos testes de similaridade e cladística apresentados. Isto quer dizer que, um pedido de prorrogação da pesquisa vem em consonância às necessidades de trabalho para atingir os objetivos do trabalho que busca compreender os processos de continuidades no tempo e espaço, compreendendo como ocorrem as mudanças na cultura material.

Os documentos primários analisados e descritos neste relatório, que compõem os arquivos do Projeto Oeste Paulista, possibilitaram a localização e identificação de diversos sítios arqueológicos do estado de São Paulo. Isto abre um campo investigativo

amplo para a documentação primária das pesquisas arqueológicas realizadas nos últimos 50 anos no estado de São Paulo. A Tabela 10 sumariza a documentação primária que precisa ser revisitada, como:

- Arquivos da escavação do sítio Itaguá, Ubatuba;
- Arquivos do Projeto Baixada Cananéia Iguape;
- Arquivos do Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo;
- Arquivos referentes ao Projeto Peruíbe

Tabela 10: Sumário de documentos primários que necessitam de verificação.

Sítio/ Projeto	Nº de localização sistema Sophia Acervo MAE/USP	Descrição do documento
Itaguá	T000007	Fichas de enterramento com informações gerais do sítio arqueológico
Itaguá	T000096	Cartas encaminhando laudos laboratoriais da Teledyne Isotopes de amostras enviadas para análise de datação
Itaguá	T000117	Carta encaminhando laudo técnico de amostras enviadas para análise de datação, laboratório Teledyne Isotopes. Anexo anotação.
Itaguá	T000166	Mapa do Morro dos Índios para pesquisa arqueológica
Itaguá	T000176	Mapa de sepultamentos do sítio arqueológico de Itaguá.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000018	Caderno de anotações de pesquisa
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000019	Caderno de anotações de pesquisa
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000020	Caderno de registro de diapositivos
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000022	Caderno de registro de diapositivos
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000023	Caderno com registro das atividades em campo
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000024	Caderno de registro de diapositivos que contém informações de vários sítios.
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000025	Caderno de registro de pesquisa
Projeto Baixada Cananéia Iguape	T000054	Relatório descritivo de viagem para avaliação da continuidade do projeto arqueológico

Sítio/ Projeto	Nº de localização sistema SophiA Acervo MAE/USP	Descrição do documento
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000217	Ficha de prospecção do sítio Balneário do Tamanduá I, código SP-MR-08
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000218	Ficha de prospecção do sítio Tamanduá III, código SP-MR-11
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000219	Ficha de prospecção do sítio Aretusina, código SP-MR-22
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000220	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria I, código SP-MR-07
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000221	Ficha de prospecção do sítio Santa Maria II, código SP-MR-24
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000226	Ficha de prospecção do sítio Serrote
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000227	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000228	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor I, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000229	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000230	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor II, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000231	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000232	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor III, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000233	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-SS-03
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000234	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor IV, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000235	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-SS-03

Sítio/ Projeto	Nº de localização sistema SophiA Acervo MAE/USP	Descrição do documento
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000236	Ficha de prospecção do sítio Morro do Cruzeiro - Setor V, código SP-MR-09
Programa de Pesquisas Arqueológicas do Vale do Rio Pardo	T000237	Ficha de prospecção do sítio Boa Sorte, código SP-MR-06
Projeto Peruíbe	T001099	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.1	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.2	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.3	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.4	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.5	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.6	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.7	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.
Projeto Peruíbe	T001099.8	Tabela com quadrantes numerados referentes a Nave Central.

Revisar toda a documentação primária é de suma importância, como evidenciado pelos registros do Projeto Oeste Paulista, os quais podem conter dados valiosos atualmente subutilizados. A análise desses documentos revelou um potencial investigativo considerável, capaz de elucidar possíveis locais de ocorrência de material arqueológico, a identificação da localização exata de sítios até então desconhecidos e coleções que possam contribuir para nossa análise. Essa investigação é fundamental para o avanço desta pesquisa, pois oferece oportunidades cruciais para estudos futuros que possam surgir e se basear em nossos métodos e resultados. A revisão desses registros é um componente vital do planejamento para o próximo período da pesquisa (novembro de 2024 a junho de 2025), conforme detalhado neste relatório.

O presente relatório destaca de forma inequívoca a necessidade de prorrogar o cronograma das atividades desta pesquisa, garantindo assim a realização plena de todas as fases necessárias para alcançar os objetivos inicialmente propostos. É patente que estender o período de investigação é vital não apenas para preservar a integridade do

processo, mas também para assegurar a obtenção de resultados conclusivos e de relevância significativa. Esta extensão possibilitará uma abordagem mais abrangente e minuciosa, permitindo a execução detalhada de cada etapa do estudo, bem como a implementação de ajustes ou aprofundamentos que se fizerem necessários. Dessa forma, ao ampliar o prazo das atividades, estaremos solidificando as bases da pesquisa e maximizando seu potencial de contribuição para o entendimento e progresso da Arqueologia no estado de São Paulo.

7. Referências bibliográficas

- ARAUJO, Astolfo Gomes de M. 2001. *Teoria e método em arqueologia regional: um estudo de caso no Alto Paranapanema, estado de São Paulo*, Tese de doutorado, USP/SP, São Paulo.
- ARAUJO, Astolfo Gomes de M. et al. 2022. *A Ocupação Humana do Sudeste da América do Sul ao Longo do Holoceno: Uma Abordagem Interdisciplinar, Multiescalar e Diacrônica*. Terceiro relatório parcial de atividades apresentado à FAPESP.
- ATKINSON, Quentin; GRAY, Russell D. 2005. Curious Parallels and Curious Connections-Phylogenetic Thinking in Biology and Historical Linguistics. *Systematic Biology*. 54: 513.
- BASAVA, Kiran; ZHANG, Hanzhi; MACE, Ruth. 2021. A phylogenetic analysis of revolution and afterlife beliefs. *Nature Human Behaviour* 5(5): 604-611.
- COCHRANE, Ethan E. 2015. Phylogenetic Analysis of Polynesian Ritual Architecture Suggests Extensive Cultural Sharing and Innovation. *The Journal of the Polynesian Society* 124(1): 7-46.
- COCHRANE, Ethan E.; LIPO, Carl, 2010. Network and cladistic analyses of Lapita decoration do not support branching evolution or regional population structure during colonization of western remote oecania. *Philos. Trans. R. Soc. B* 365, 3889 e 3902.
- CREMA, Enrico R.; KERIG, Tim. SHENNAN, Stephen. 2014. Culture, space, and metapopulation: a simulation-based study for evaluating signals of blending and branching. *Journal of Archaeological Science*. 43, 289 – 298.
- COWARD, Fiona, SHENNAN, Stephen, COLLEDGE, Sue, CONOLLY, James, COLLARD, Mark, 2008. The spread of Neolithic plant economies from the near east to northwest Europe: a phylogenetic analysis. *Journal of Archaeological Science*. 35, 42e56.
- DUNNELL, Robert C., 1978. Style and function: a fundamental dichotomy. *American Antiquity*. 43, 192 - 202.
- GARCIA-RIVERO, Daniel; O'BRIEN, Michael J. 2014. Phylogenetic Analysis Shows That Neolithic Slate Plaques from the Southwestern Iberian Peninsula Are Not Genealogical Recording Systems. *Plos One*, February 2014, Volume 9.
- LA SALVIA, Fernando; BROCHADO, José Proença. 1989. *Cerâmica Guarani*. Porto Alegre: Posenato Arte & Cultura.
- MARANCA, Silvia. 1971-1991. Caderno de campo, I, II e III. Não Publicado.
- MARANCA, Silvia; SILVA, Andrea L.; SCABELLO, Ana M. 1994. Projeto Oeste Paulista de Arqueologia do Baixo e Médio Vale do Rio Tietê: síntese dos trabalhos realizados. *Rev. Do Museu de Arqueologia e Etnologia*, São Paulo. 4: 223-2269.

MORAES, Camila A. 2007. *Arqueologia tupi no Nordeste de São Paulo: um estudo de variabilidade artefactual*. Mestrado. USP/SP. São Paulo.

MORAIS, José Luiz. 1985. Aerofotoarqueologia: um estudo de caso no Projeto Paranapanema. *Revista do Museu Paulista*. 30: 99-111

NOELLI Francisco Silva. 1999-2000. A ocupação humana na região sul do Brasil: arqueologia, debates e perspectivas 1872-2000. *Revista USP*, São Paulo. 44.

O'BRIEN, Michael J.; LYMAN, R. Lee. 2003. *Cladistics and archaeology*. The University of Utah Press. Salt Lake City.

O'BRIEN, Michael J., BUCHANAN, Briggs; COLLARD, Mark; BOULANGER, Matthew T. 2012. Cultural cladistics and the early prehistory of North America. *Evolutionary biology: mechanisms and trends*, p. 23-42, Chapter 2. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-642-30425-5_2

OLIVEIRA, Kelly. 2009. A cerâmica pintada da Tradição Tupiguarani: estudando a coleção Itapiranga, SC. *Arqueologia do Rio Grande do Sul, Documentos* 11, 5-88. São Leopoldo: IAP, p 5-88.

PEREZ, Glauco Constantino. 2012. *Relatório de análise do material do Sítio Arqueológico Prema Tupi – Rio Claro/SP*.

PEREZ, Glauco Constantino. 2018. *Arqueologia paulista e o marcador cerâmico como delimitador de fronteira étnica: um estudo das regiões sul e oeste do estado de São Paulo*. Tese de Doutorado. MAE/USP. São Paulo.

PEREZ, Glauco Constantino. 2022. *Relatório parcial para Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP*. O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo (Processo FAPESP - 2021/04562-0). Relatório Parcial. Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas em Evolução, Cultura e Meio Ambiente – LEVOC. Museu de Arqueologia e Etnologia., USP. FAPESP. São Paulo. 2022.

PEREZ, Glauco Constantino. 2023. *Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado. O estabelecimento de redes de Transmissão Cultural entre os grupos Tupiguarani no Estado de São Paulo*. Relatório apresentado à FAPESP em detrimento do pedido de prorrogação de bolsa. Fevereiro de 2023.

SCATAMACCHIA, Maria Cristina. M. 1981. *Tentativa de caracterização da tradição Tupiguarani*. Dissertação de mestrado. USP. São Paulo.

SOUZA, Marcos André Torres; LIMA, Tania Andrade. 2022. Olhando, desejando, incorporando: cachimbos de barro na construção de comunidades diaspóricas. *Vestígios – Revista Latino-Americana de Arqueologia Histórica*. 16: 2, julho-dezembro.

SPENCER, Matthew, BORDALEJO, Barbara; WANG, Li-San; BARBROOK, Adrian C.; MOONEY Linne R.; ROBINSON, Peter; WARNOW, Tandy; HOWE, Christopher J.

2003. Analyzing the Order of Items in Manuscripts of The Canterbury Tales. *Computers and the Humanities*. 37(1): 97-109.

SWOFFORD, D. L. 2001. PAUP*: Phylogenetic Analysis Using Parsimony and Other Methods. Sunderland, MA, *Computer program distributed by Sinaur Associates*.

TEHRANI, Jamshid J. 2013. The Phylogeny of Little Red Riding Hood. *PLOS ONE* 8(11): e78871.

UCHÔA, Dorah Pinto; SCATAMAACHIA; Maria Cristina M.; GARCIA, Caio Del Rio. 1984. O Sítio Cerâmico do Itaguá: um sítio de contato no litoral do Estado de São Paulo, Brasil. *Revista de Arqueologia*. Belém, 2 (2): 51-60, jul./dez.

8. Anexos

- Relatório Final (Final Report BEPE);

- Manifestação da FAPESP positiva do Relatório final BEPE;

Produção Científica relevante: Artigos, capítulo de livros aceitos para publicação